

சமூகவியல் நோக்கில் நான் வளர்மதி நாடகம்

கா. கவியரசன்

முதுகலை முதலாமாண்டு, சமூக அறிவியல் துறை
புதுவைப் பல்கலைக்கழகம்

ஆய்வுச்சுருக்கம்

போரினின் கொடுந்துயரங்களைப் பேசுவது நவீன நாடகங்களின் போக்குகளுள் ஒன்றாகக் காணப்படுகிறது. உலகின் போர்கள் நடைபெறும் நாடுகளிலிருந்து வெளிவந்துள்ள நாடகங்களில் இத்தகைய போக்கினைக் காணலாம். இந்த வகையில் ஞா.கோபியின் நான் வளர்மதி எனும் நாடகம் இலங்கையின் உள்நாட்டுப் போரில் பாதிக்கப்பட்ட ஒருவரின் துயரங்களை எடுத்துக் காட்டும் ஓர் படைப்பாகக் காணப்படுகிறது. இக்கட்டுரையில் இது தொடர்பாக ஆராயப்படுகிறது.

திறவுச்சொற்கள்: சமூகவியல், சமூக அரசியல், நாடகப்பனுவல், செஞ்சலுவை சபை

மலர்: 12

சிறப்பிதழ்: I

மாதம்: நவம்பர்

வருடம்: 2024

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

[https://doi.org/10.5281/
zenodo.14442207](https://doi.org/10.5281/zenodo.14442207)

முன்னுரை

நாடகம் என்பது நிகழ்வு மட்டும் என்பதைத் தாண்டி, அதன் பேசுபொருள், உருவாக்கம் மற்றும் அந்த நாடகத்தில் பங்கேற்கும் கலைஞர்களின் ஒருங்கிணைந்த செயல்பாடுகள் மிக முக்கியமானதாக இருக்கின்றன. அவ்வகையில் நாடகம் என்பது ஒரு சமூகவியல் செயல்பாட்டுக்கான சான்றாகவும் இருக்கின்றது. இத்தகைய படைப்புச் செயல்பாடுகள் என்பவை, மனிதச் சமூகத்தொடர்புகளின் நுண்ணிய இயங்கியல் செய்திறன்கள் கொண்டவையாக, மாறி மனிதச் சமூக மேம்பாட்டிற்கு உதவுகின்றன. அதனடிப்படையில் தற்கால நாடகப் பனுவல்களைச் சமூகவியல் பார்வையில் பகுப்பாய்வு செய்ய முற்படுகிறது இக்கட்டுரை.

சமூகவியல்

சமூகவியல் என்பது மனிதச் சமூகத்தை ஆய்வு செய்வதாகும். அதாவது சமூகப் பிரச்சினை, மனிதவளம், பொருளாதாரம், மதிப்பீடு, அரசியல், சாதி, ஒழுங்கு, மனித மாற்றங்கள் மற்றும் செயல்பாடுகள் போன்றவற்றைப் பகுப்பாய்வு செய்வதாகவும் ஒரு மனிதனின் அடிப்படையாக இருக்கும் அதிகாரத்தை அல்லது சுதந்திரத்தை அறிவியல் நோக்கில் ஆய்வு செய்து ஒரு சமூக வரையறைக்குள் செயல்படுத்துதலும் ஆகும். அந்தச் செயல்பாடுகள் தனிமனிதனின் மனப்பான்மையைக் குறித்து அதாவது, அறிவு, உடல், அசைவு, பேச்சுச் சிந்தனை மற்றும் செயல்பாடுகளை முன்வைத்து நடைமுறைப்படுத்துதல் போன்றவையே சமூகவியல் ஆகும்.

உதாரணமாக, சமூகம் தனிமனிதனை எப்படிப் பாதிக்கின்றது தனி மனிதன் சமூகத்தை எப்படிப் பார்க்கின்றான் என்பதே சமூகவியல் நோக்கமாகும்.

உலக வரலாற்றில் காலம் காலமாகப் பல்வேறு அறிவியல் படிப்புகள் வளர்ந்து கொண்டிருக்க நாம் வாழும் இச்சமூகத்தையும் அறிவியல் ரீதியாய் படிக்க எண்ணிய அகஸ்ட் காம்ட் அதற்குச் சமூகவியல் என்று பெயர் சூட்டினார், அதனாலேயே, சமூகவியல் படிப்பிற்கு தந்தை என அவர் போற்றப் படுகிறார்

நான் வளர்மதி

தமிழ் நவீன நாடகச் செயல்பாடுகளில் படைப்பு சார்ந்து தொடர்ந்து செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் முனைவர் ஞா.கோபி எழுதிய சிகப்புக் கண்ணாடி எனும் நூலில் 'நான் வளர்மதி' என்ற நாடகப் பனுவல் இடம் பெற்றுள்ளது. இந்த நாடகம் 2009 ஆம் ஆண்டு ஞா. கோபியால் எழுதி இயக்கப்பட்டது. இந்த நாடகத்தின் மையமான வளர்மதி என்னும் நாடகப் பாத்திரம், போர்ச் சூழலில் வலிந்து திணிக்கப்பட்ட குற்றத்தின் காரணமாகச் சிறையில் அடைபட்டிருக்கிறது. எப்படியும் தண்டனை எனும் பேரில், தாம் கொல்லப்படுவோம் என்று தெரிந்தாலும், இருக்கும் கடைசி நேரங்களில் தம் தேசம் எத்தகைய கொடுங்கோன்மையைக் கையாள்கிறது? என்பதையும் அதே சமயம் விடுதலை அடைந்த பின், தம் தேசத்தின் குழந்தைகள் பார்வையில், விடுதலை என்பது சமூக இயக்கத்தில் எத்தகைய வளர் சிந்தனைகளை உருவாக்கும்? என்பது பற்றியும் இந்தப் பனுவல் பேசுகிறது.

ஞா. கோபியின் 'நான் வளர்மதி' நாடகத்தில் பேசப்படும் அந்த வளர்மதி, இன்றுவரை தொடரும் காசாவின் போரில் அல்லல் படும் மனிதர்களை நமக்குக் காட்சியாக்குகிறது. ஹமாஸ் - இஸ்ரேல் இடையேயான மோதல் காரணமாக தற்போது காசாவில் மிகப்பெரிய அளவிலான மனித நேய நெருக்கடி ஏற்பட்டுள்ளது என்பதனைத் தொடர்புபடுத்த முடிகிறது. அப்படிப் போர் நீடிக்கும் ஒவ்வொரு நாட்டிலும் பெண்கள் சிறைபிடிக்கப்பட்டு குழந்தைகள், முதியவர்கள் கொல்லப்பட்டும் கொண்டிருக்கும் சூழலில் ஓர் இருள் அறைக்குள் சிறைபட்டு இருக்கும் சமூக அவலங்களையும் போர்க் குற்றங்களைப்

பற்றியும்தான் இப்பனுவல் பேசுகிறது. ஏனெனில், இந்த நாடகத்தில், வளர்மதியின் துயரம் நிறைந்த முனுமுனுப்புப் பேச்சில், தான் விளையாடிய நிலம், திருவிழா, பள்ளிக்கூடம், பல்கலைக்கழகம், சோதனைச்சாவடிகள் எனத் தன் நினைவுகள் அனைத்தும் இப்போது சிக்கலுண்ட ஒரு நூல்கண்டினைப் போல வளர்மதியின் உரையாடல் பிதற்றலாகத் தொடங்குகிறது.

யாழ் மலையகம் பொங்குதமிழ் மண்டைத் தீவு அனஞ்சியன் குளம் பாடசாலை கண்ணகை அம்மன் திருவிழா நாச்சியாரே. அளவெட்டி சோதனைச்சாவடி திடீரென்று அவளிடைமிருந்து வெளிப்படும் சொற்கள் அமைதியாகின்றன. சமூகத்தில் அவள் யாரோ ஒருவரின் கட்டுப் பாடுகள் நிறைந்த அதிகார நெருக்கடிக்கு ஆளாகியிருக்கிறாள் என்பது தெளிவாகிறது. இந்தப் பயம், இன்று சாதியால், பாலினப் பேதத்தால், பொருளாதார ஏற்றத்தாழ்வுகளால், நாடு பிடிக்கும் சண்டையில் மரணத்தைப் பரிசாகக் கொடுத்து ஒடுக்கப்படும் மனிதர்களிடம் காணப்படுவதைப் போலானதாக இருக்கிறது. அப்படி அதிகாரம், தன் கனவுகளையும் பேச்சையும் எப்போது வேண்டுமானாலும் அழித்து விடுமோ என்ற பயத்துடன் மீண்டும் முனுமுனுப்புடன் பேசத் தொடங்குகிறார். ஆயிரம் ஆயிரம் ரகசியங்களைக் குவிச்சி வச்சிருக்கிற என்னோட இருள் நகரத்த இன்னும் எவ்வளவு நேரம் என் கண் இமைகள் தாங்கும்னே தெரியல!..என்பதன் வழி அந்த சிறைச் சூழலை நம்மால் உணர முடிகிறது. இந்த நொடி என்னோட பெயர் உயிர்னு இருக்கட்டும். எனக்குத் தெரியுது, இந்த மதிலுக்கு அந்த பக்கம் என்னோட Death certificate தயாராயிடுச்சின்னு. 12-05-2007-ல நான் கைதியானேன். அன்னக்கி ராத்திரி இந்த இருள் அறைக்குள்ள நான் தள்ளப்பட்ட பிறகு, இந்த அறைக்கு இருக்குற சின்ன கதவும் மூடப் பட்ட பிறகு, என்ற வசனம் வழி அவர் அதிகாரத்தின் கோரப்பிடயினால் கைதியாக்கப் பட்டிருக்கிறார் என்பது தெளிவாகிறது. இதன் வழியாக முன்கூட்டியே இந்த நாடகத்தின் மையமாகப் போரின் பெயரால் நிகழ்த்தப்படும்

மனித உரிமை மீறல்கள் பற்றிப் பேசப்போகிறது என்பதனை முன்னெடுக்கிறார் நாடக ஆசிரியர்.

சமூக அரசியல்

ஒரு நாட்டின் சமூக முன்னேற்றம் அல்லது பின்னடைவு என்பது அந்த நாட்டின் அரசின் வழி நடத்துதல் மற்றும் மனித மேம்பாட்டுத் திட்டங்களைப் பொறுத்தே உள்ளன. இலங்கையில் நடைபெற்ற இறுதி கட்ட உள்நாட்டுப் போரில் அரசால் நிகழ்த்தப்பட்ட அத்துமீறல்களை ஆய்வு செய்த, இலங்கைக்கான ஐ.நா. நிபுணர் குழு 2011 ஏப்ரல் மாதம் தனது ஆய்வு அறிக்கையை வெளியிட்டது. அதில் இலங்கை அரசின் அத்து மீறல்களாகக் குறிப்பிடப்பட்டன:

- படுகொலைகள் (executions)
- பாலியல் வன்முறை (rape)
- சித்திரவதை
- பாதுகாப்பு வலையத்துள் இருந்த மக்கள் மீது மீண்டும் மீண்டும் குறிவைத்துத் தாக்குதல்
- மருத்துவ மனைகள், ஐ.நா, செஞ்சிலுவைச் சபை ஆகியவை மீது குறிவைத்துத் தாக்குதல்
- பல்லாயிரக்கணக்கான பொது மக்களைக் குறிவைத்துக் கொலைசெய்தல்
- போர்க் குற்றங்கள்

என நீள்கின்றன. இதனடிப்படையில் உள்நாட்டில் நடைபெறக்கூடிய போர் அத்துமீறல்களைப் பற்றி அந்த நாட்டின் சாமான்யர்கள் பேசுவதும் முக்கிய சான்றாதாரங்கள் ஆகின்றன. அப்படி, இந்த நாடகத்தில் வளர்மதியின் வசனங்கள் போரினால் நிகழ்த்தப்படும் மனித உரிமை மீறல்கள் பற்றியும் பேசுகின்றன.

எனக்கு எதுவுமே மறந்து போகல! பெண் உடம்பு மேலச் சோதனைச் சாவடியில் வெச்சி அவங்க பண்ண கோரம், சாவை ஆயிரம் மடங்கு பார்த்த மாதிரி இருக்கும்னு சரளா அக்கா சொன்னதுதான், நான் என் நெத்தியிலப் பொட்டு வெக்கிறது நிறுத்தின நாள். வாழ்வை விட முக்கியமானது லட்சியம்அதாவது, சோதனைச் சாவடியில் ஆண் சிப்பாய்களால் பெண்களிடத்தில் நிகழ்த்தப்படும் பாலியல்

வன்கொடுமைகளின் சான்றாக இருக்கின்றன. அத்தகைய கொடுமைகளில் இருந்து மனோ ரீதியாகத் தான் பெண்கள் விரும்பும் பூ மற்றும் நெற்றிப் பொட்டு போன்றவற்றைத் தவிர்க்கத் தொடங்கினேன் என்கிறார். இதன் வழி சமூகவியல் பார்வையில் போரின் பெயரால் நிகழ்த்தப்பெறும் வன்கொடுமைகள் அந்த நாட்டு மக்களின் நடத்தையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி அரசின் மீது நம்பிக்கை இழத்தலை முன்னெடுக்கின்றன என்பது நமக்குத் தெளிவாகின்றன.

அதேபோல் போர்ச் சூழலில் சிக்கித் தவிக்கும் குழந்தைகளை முக்கிய நாடகப் பாத்திரங்களாக ஆசிரியர் இப்பனுவல் முழுக்கப் பயன்படுத்துகிறார். இதன் வழியாகக் குரலற்றவர்களின் குரல்களே இந்த நாடகம் எனவும் ஆகிறது. அதற்கு உதாரணமாக, நடுவில் ஒரு பெண் குழந்தையைச் சுற்றி மற்றவர்கள் அமர்ந்திருப்பதாகத் தோற்றம் கொள்ள, அப்பெண்குழந்தை புத்தர் சிலையை உயர்த்துகிறார். சுற்றிலும் பிரியும் வண்ணக்கீற்றின் இன்னொரு முனை ஏனைய குழந்தைகளின் வயிற்றில் முடிவு பெறுகிறது. என்ற காட்சி வர்ணனையைப் போலவே வளர்மதியின் வசனமாக வரும் ஒரு பகுதியும் குழந்தைகளை முன் வைப்பதற்குச் சான்றாகின்றன. அவை, எம் மண்ணில் பிறக்கும் எந்த ஒரு குழந்தைக்கும் யாரோ ஒருவன் கிழிக்கும் கோட்டுக்குள் வாழ்வது மட்டுமல்ல வாழ்க்கை என்பது தெரியட்டும். முச்சுக் காத்தக் கூட யாரோ ஒருவன் கண்காணிப்பில் தான் இயக்க வேண்டும் என்கிற கட்டாயமற்ற உலகத்தையும் அவர்கள் கண்டு கொள்ளட்டும். என்கிறது. இதன் மூலம் இந்த நாடகம் போர், உயிர்ப்பலி, அச்சுறுத்தல் என்பனவற்றையெல்லாம் தாண்டி, தனி மனிதச் சுதந்திரத்தை முன்னெடுக்கிறது என்பது தெளிவாகிறது. அதுபோல் ஒரு வாழ்வியல் முறையிலான பாரம்பரியம் பிறருக்குத் தீங்கின்றி வாழவும் வாழ வைக்கவும் சுற்றுக்கொடுக்கிறதா? என்ற கேள்விக்கான பதிலைத்தேடும் பயணமே இந்த நாடகம். ஒரு சமூகமாக வாழ்ந்த மனிதர்கள், போருக்கு இடையில் வாழவே வழி இல்லை என்பதால், கடந்த பல ஆண்டுகள் வாழ்ந்த மண்ணை விட்டுக் கூட்டம் கூட்டமாக

வெளியேறிச் செல்லும் காட்சிப்படிமம், நம்மை வெட்கித் தலை குனிய வைக்கின்றது. அதனை மேலும் கேள்விக்குட்படுத்துவதாக, இங்கு எல்லா முகங்களும் அழிஞ்சுக்கிட்டே வருதே என்ற ஒற்றை வரியில் ஆசிரியர், பார்வையாளர்களையும் வாசிப்போர்களையும் சிந்திக்கத் தூண்டுகிறார்.

இந்த நாடகத்தின் இறுதிக் காட்சியே, நம் சமூகத்தின் ஜனநாயகப் பண்புகள் எவ்விதங்களில் எல்லாம் அதிகாரப் பலத்தால் கேள்விக்குள்ளாக்கப் படுகின்றன. என்பதை மிக துணிச்சலான பார்வை வழி நமக்குச் சொல்லுகிறது. என்னோட ரத்தத்தை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். என்னோடு உடம்பின் மிச்சத்தையும் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். என்னுடன் யாருமே இல்லாத என்னோட பிணத்தையும் புகைப்படம் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். அந்த புகைப்படத்தை வெளி உலகுக்கு அனுப்புங்கள். நீதிபதிகளுக்கு, மனசாட்சி உள்ள மனிதர்களுக்கு ஏனெனில் குற்றமற்ற அனைத்து மரணத்தின் குற்றவுணர்வையும் இந்த உலகத்தின் காப்பாளர்கள் சுமக்கட்டும். சமாதானத்தின் கைகளில் வைத்துக் கொள்ளப்பட்ட எல்லா முகமற்ற ஆன்மாக்களின் வேதனையையும் நம்மிடம் பெற்று நம்மிடத்தைப் பறித்துக் கொண்டிருக்கும் உலக நீதிபதிகள் சுமக்கட்டும்

இவ்வாறு தன் நினைவுகளைப் பகிர்ந்துவிட்டு தன்நாட்டின் துயர முடிவுகளையும் மனவலிகளையும் தன்னுள் புதைத்துக் கொண்டு உயிர் விடுகிறார். இச்சமூகம் ஏன் மனிதர்களைத் தண்டனை எனும் பெயரில் கொல்கிறது? என்ற மனித உரிமை சார்ந்த கேள்வியையும் நம் முன் எழுப்பி இந்த நாடகம் நிறைவடைகிறது.

முடிவுரை

போர்ச் சூழலில் வாழ்ந்த வளர்மதி, தன் வாழ்நாளில் அனுபவித்த சமூக நெருக்கடிச் சூழல்களையும், போரினை முன்வைத்து அந்த அரசு செய்த ஒடுக்குமுறை அரசியல் சூழ்ச்சிக்களையும் மிகவும் தெளிவாக இந்த நாடகப் பனுவலில் ஆசிரியர் பேசி இருப்பதைக் காணமுடிகிறது. அதே சமயம், போர்ச் சூழலில் மனிதநேயப் பணிகள் மீது திட்டமிட்டுத் தாக்குதல், வரம்பு மீறி நிகழ்த்தப்படுபவை பற்றியெல்லாம் நாம் எவ்வளவு கவனமுடன் இருக்க வேண்டும் எனும் முன்னெச்சரிக்கையையும் இப்பனுவல் எடுத்தியம் புகிறது. அதாவது, போர்ச் சூழலில் எங்கு மனித நேயப் பணிகள் இடம்பெறுகின்றன, எங்கு உணவு விநியோகிக்கப்படுகிறது என்று துல்லியமாகத் தெரிந்து இருந்தும், படைத்துறை தொடர்ச்சியாக அந்த இடங்களை நோக்கி எறிகணைகள் வீசினார். இந்த இடங்கள் மனிதநேயப்பணியாளர்களாலும், வாகனங்கள் மற்றும் உபகரணங்களாலும், பொது மக்களாலும் நிறைந்திருந்தன. அடிப்படை மனித நேய உதவியை வழங்குவதிலும், பெறுவதிலும் ஈடுபடுகையில் பலர் கொல்லப்பட்டனர் என்ற செய்திகளைப் படிக்கும் போதெல்லாம் மனித நேயம் மற்றும் மனித உரிமை மீறல்களை நாம் கண்டும் காணாமல் போகாமல், அதை இச்சமூக உரையாடலாக, படைப்பாக மாற்ற வேண்டும் என்பதனைச் சமூகவியல் நோக்கில் வாசிப்பவர்களுக்கு உணர்த்தியிருக்கிறது இந்த 'நான் வளர்மதி' நாடகம்.

துணை நூற்பட்டியல்

1. சிகப்புக் கண்ணாடி தமிழ் நாடகங்கள், ஞா. கோபி, யாழ் அரங்கம் மற்றும் ஆய்வு நிறுவனம் வெளியீடு, 2022.
2. சமூகவியலின் அடிப்படைகள், தமிழில் க.பூரணச்சந்திரன், இந்திய மொழிகளுக்கான மத்திய நிறுவனம், மைசூர், 2016.